

MAKTAB TA'LIM MUHITIDA O'SMIR QIZLARDA BULLINGNING SHAXSIY IDENTITET VA RUHIY SALOMATLIKKA TA'SIRI

G'afforova M.I.

Xalqaro Nordik universiteti

O'smirlik davri shaxsning shakllanishida eng muhim va inqirozli bosqichlardan biri hisoblanadi. Aynan ushbu davrda qizlar o'z shaxsiy identitetini shakllantirish, o'ziga ijobiy munosabatni qaror toptirish va tengdoshlari orasida o'z o'rnini topishga intiladilar. Shu sababli bulling hodisasi ayniqsa o'smir qizlarning ruhiy holatiga va shaxsiy rivojlanishiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida maktab ta'lim muhitida bulling muammosi dolzarb ilmiy-ijtimoiy masalalardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Ayniqsa, o'smir qizlar orasida kuzatiladigan bulling nafaqat jismoniy yoki hissiy zo'rvonlik sifatida, balki shaxsiy identitet va ruhiy salomatlikni izdan chiqaruvchi omil sifatida ham tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda. Uzoq vaqt davomida maktab xavfsizlik va tarbiya maskani sifatida qaralgan bo'lsa-da, zamonaviy sharoitda u bullingning asosiy maydonlaridan biriga aylangan.

O'smirlik davri inson shaxsining shakllanishida o'ta muhim bosqich bo'lib, bu davrda shaxsiy identitetning barqarorlashuvi, ijtimoiy rollarning anglanishi va ruhiy salomatlikning mustahkamlanishi ro'y beradi. Shu bois, o'smir qizlarda bulling hodisasining mavjudligi ularning o'zini anglash, ijtimoiy moslashuvchanlik va ruhiy farovonligiga xavf soluvchi omil sifatida ilmiy tahlilni talab qiladi.

O'smirlik davrida asosiy faoliyat — jamoada o'zini tasdiqlashga qaratilgan shaxslararo muloqotdir. Qizlar uchun bu jarayon referent guruhlar, kichik jamoalar va submadaniyatlarda namoyon bo'ladi. Shu jarayonda ular umumiy qiziqishlar, xulq-atvor me'yorlari va qadriyatlar asosida o'z shaxsiy identitetini shakllantiradilar. Biroq bulling hodisasi ushbu jarayonni buzadi va o'smir qizlarning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qizlar orasida bulling ko'proq bilvosita (masxara qilish, izolyatsiya, ijtimoiy deprivatsiya) shaklda namoyon bo'ladi. Bu esa qizlarning emotsional barqarorligiga, o'zini qadrlash darajasiga va ruhiy salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi (A. Guggenbyul, M. Boulton). Qizlar o'g'il bolalarga qaraganda bulling jarayonida ko'proq qurbon sifatida ishtirok etadilar, bu esa ularning o'zini ijtimoiy muhitda zaif his qilishlariga olib keladi.

Bulling hodisasini tahlil qilgan ko'plab olimlar (D. Olveus, I.A. Galkina, T.M.Jekulina va boshqalar) uni ko'p omilli fenomen sifatida talqin etadilar. Ularning qarashlariga ko'ra, bulling sabablari pedagogik, psixologik, ijtimoiy va oilaviy omillar

majmuasidan kelib chiqadi. Maktab ta'lim muhitida qizlarga nisbatan bulling ko'proq hissiy va ijtimoiy zo'ravonlik shaklida namoyon bo'ladi: e'tiborsizlik, tuhmat, g'iybat, ijtimoiy chetlashtirish, jamoadan ajratish. Ushbu jarayon qizlarning o'z-o'zini qadrlash darajasini pasaytirib, ularda pastlik kompleksi, xavotir, depressiv kayfiyatlarni shakllantiradi.

O'smir qizlarda bullingning shaxsiy identitetga ta'siri ularning ijtimoiy rollarini qabul qilish jarayonida o'z ifodasini topadi. Chetlashtirilgan yoki zo'ravonlik qurboni bo'lgan qizlar o'zini jamoaga mansub emasdek his qilishi, o'z ijtimoiy ahamiyatini inkor etishi mumkin. Natijada ularning identiteti beqaror bo'lib, o'zini anglash jarayonida uzilishlar kuzatiladi. Bu holat kelajakda shaxsiy va kasbiy o'zini namoyon qilish imkoniyatlarini ham cheklashi mumkin.

Psixologik salomatlik nuqtayi nazaridan esa bulling qizlarda turli xil reaktiv xatti-harakatlarni keltirib chiqaradi: faol qarshilik, passiv qarshilik, zo'ravonlikdan qochish yoki soxta faol qarshilik. Bu xatti-harakatlarning barchasi ularning emotsional barqarorligi va ruhiy sog'lig'ini zaiflashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bulling qurboni bo'lgan o'smir qizlar o'z tengdoshlariga nisbatan ko'proq xavotir, depressiya va o'ziga ishonchsizlik holatlarini boshdan kechiradilar.

Shu nuqtai nazardan, ta'lim muhitida bullingning oldini olish, psixologik rehabilitatsiya choralarini ishlab chiqish va psixoprofilaktika dasturlarini joriy etish zarurdir. O'smir qizlarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish, sinfda jipslikni mustahkamlash, o'qituvchilarning psixologik madaniyatini oshirish ushbu muammoni hal etishning samarali yo'llari sifatida ko'riladi.

I.A.Galkina fikriga ko'ra, bulling sabablari to'rt guruhga bo'linadi: pedagogik, psixologik, ijtimoiy va oilaviy [1, 37-b].

1. Pedagogik sabablar – noqulay psixologik iqlim va sinf jamoasining birdamligi yo'qligi, o'qituvchilarning bulling holatlariga loqayd yoki yumshoq munosabati, shuningdek, maktabda bullingning oldini olish va uni bartaraf etish bo'yicha yetarli ishlarning olib borilmasligi. T.M.Jekulina ta'kidlaganidek, o'quv motivatsiyasining pastligi ham bulling paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. O'quvchilarning darsdagi faoliyatsizligi ko'pincha bulling qurbonlarining hissiy reaksiyalari bilan bog'liq bo'lgan salbiy taassurotlarni shakllantiradi [2, 66-b].

2. Psixologik sabablar – ta'lim oluvchilarning shaxsiy xususiyatlari bilan bevosita bog'liq bo'ladi.

3. Ijtimoiy sabablar – ommaviy axborot vositalarida, internetda va kompyuter o'yinlarida tajovuzkor xatti-harakatlarning targ'ib qilinishi, shuningdek gender stereotiplari hamda ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklar. O'smirlik davrida bullingning asosiy omillaridan biri tashqi ko'rinish hisoblanadi. O'quvchining tashqi qiyofasi boshqalardan farqlansa, bu ko'pincha g'ayritabiiy sifatida qabul qilinadi, etnik

xususiyatlar, ramzlardan foydalanish yoki kiyinish uslubi esa jamoada nafrat uyg‘otishi mumkin [3, 110-b].

4. Oilaviy sabablar – ota-onalarning mehr va e‘tiborining yetishmasligi, oilada jismoniy yoki og‘zaki tajovuzkorlik, bolaning o‘z holiga tashlab qo‘yilishi yoki aksincha, ortiqcha nazorat qilinishi bulling rivojlanishiga olib keladi.

O‘smir qizlarda bullingning salbiy oqibatlari orasida quyidagilar ajralib turadi:

- O‘zini qadrlashning pasayishi va shaxsiy identitetning zaiflashuvi;
- Doimiy xavotir va qo‘rquv hissi;
- Yolg‘izlik va ijtimoiy izolyatsiya;
- Depressiv kayfiyat va ba‘zan o‘z joniga qasd qilish fikrlarining paydo bo‘lishi;
- Maktabga borishdan bosh tortish yoki qo‘rqish;
- O‘zini qurbon roliga qabul qilish va kelgusida ham shunga o‘xshash vaziyatlarda himoyasizlikni boshdan kechirish.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bulling nafaqat qurbon qizlarga, balki kuzatuvchi qizlarga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Zo‘ravonlik jarayonida faol bo‘lmagan kuzatuvchilar o‘zlarini ojiz va beqaror his etadilar, bu esa ularning ham shaxsiy identitetiga putur yetkazishi mumkin.

Shunday qilib, maktab ta‘lim muhitida bulling hodisasi o‘smir qizlarning shaxsiy identitet shakllanishi va ruhiy salomatligi uchun jiddiy xavf omilidir. Bunday salbiy oqibatlarning oldini olish uchun bullingni erta bosqichda aniqlash va uni to‘xtatish, shuningdek, o‘smir qizlarning psixologik barqarorligini mustahkamlash zarurdir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Галкина, И.А. Школьный буллинг: причины, последствия, помощь / И.А. Галкина – URL: <http://laetitia.ru/index.php/rekomendatsii-spetsialistov/425-shkolnyj-bulling-prichiny-posledstviya-pomoshch> (дата обращения: 01.08.2023).

2. Жекулина, Т.М. Травля в школе. Нарративный подход к работе с проблемой / Т.М. Жекулина. – Москва: Генезис, 2018. – 182 с.

3. Ольвеус, Д. Агрессивное поведение детей в школах / Д. Ольвеус // Вопросы психологии. – 1980. – №5. – С. 162–163.